

URUSH YILLARIDA VILOYATGA KO‘CHIRILGAN AHOLIGA VA SANOAT KORXONALARIGA VOHA AHLINING YORDAMI

Toshov Kamoliddin Tojinorovich

tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti

Ro‘ziyeva Shodiya Allamurod qizi

TISU Tarix ta‘lim yo‘nalishi 1-kurs talabasi

“Urush yillarida O‘zbekiston frontning mustahkam ta‘minot bazasiga aylandi. Yurtimizdagi sanoat korxonalarini harbiy sohaga moslashtirildi, barcha imkoniyatlar front uchun, g‘alaba uchun safarbar etildi”, deya ta‘kidlaydi muhtaram Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoev¹.

Ha, albatta tarixga nazar tashlasak, urushningdastlabki ikki-uch haftasida dushman shimoli-g‘arbiy yo‘nalishda 450 km dan 600 kmgacha janubi-g‘arbiy yo‘nalishda esa 300-350 km mamlakat ichkarisiga kirib bordi. Gitlerchilar Latviyani, Litvani, Belorussiyaning bir qismini va Ukrainaning o‘ng sohil qismini bosib olib Rossiyaning g‘arbiy viloyatlari chegaralariga yaqinlashib qolgan edi.²

Mamlakatdagi ahvol nihoyatda tang bo‘lib qolgan yoki bosib olish xavfi mavjud bo‘lgan joylardagi sanoat korxonalarini, oziq-ovqat zahiralari, chorva mollari hamda tinch aholini evakuatsiya qilish vazifasi kun tartibida turgan dolzarb vazifa edi. Chunki bo‘layotgan jangda dushman oz bo‘lsa-da o‘lja olishi yoki o‘zi istilo qilgan joylardagi mavjud sanoat korxonalaridan o‘z manfaatlari yo‘lida foydalanishi g‘alaba daqiqalarini yanada uzoqlashtirar va qo‘lga kiritiladigan g‘alabani yanada qiyinlashtirar edi. Ana shu vaziyatni hisobga olgan holda Davlat mudofaa qo‘mitasi dushman hujumi xavfi mavjud mintaqalardagi aholi va sanoat korxonalarini mamlakatning sharqiy mintaqalariga evakuatsiya qilish uchun evakuatsiya qo‘mitasini tuzdi. Ushbu qo‘mitaga A.M.Shvernik rais etib tayinlandi, urushning dastlabki yillarida evakuatsiya qo‘mitasining matonatli mehnati tufayli urush olovi balo-qazodek yopirilib kelayotgan g‘arbiy mintaqalardan mamlakatning sharqiy rayonlariga jami 1500 sanoat korxonasi, shu jumladan, 1360 yirik harbiy zavodlar ko‘chirildi. Birgina O‘zbekistonning o‘ziga yuzdan ortiq sanoat korxonalar evakuatsiya qilindi.

¹Shavkat Mirziyoevning 9 may munosabati bilan so‘zlagan nutqi. 09.05.2018

²Ulug‘ Vatan urushi: savollar va javoblar. Toshkent, 1987, 72-bet.

Urush davri talablari har bir sohada ishchanlik, fidoyilik, qattiq intizom va jasorat xislatlari namoyon bo'lishini talab etardi. Bu xislatlarga qarshi o'laroq joylarda sustkashlik, o'zi bo'larchilik va boshqa shunga o'xshash holatlar yuzaga kelsa, bu mamlakat ahvolini nihoyatda tang holatga solib qo'yar edi. Shuning uchun ham mamlakat sharqiy mintaqalarida yashayotgan tinch aholi evakuatsiya qilingan sanoat korxonalarini tezda qabul qilib olib, ularni zudlik bilan ta'mirlab tezda mahsulot ishlab chiqarishga moslashtirishi lozim edi. Albatta, bu vazifa og'ir bo'lib katta kuch, yuksak qobiliyat, beqiyos fidoyilik va tinimsiz mehnatni talab etardi.

Urush yillarida Surxondaryo viloyatiga ham 10 ga yaqin sanoat korxonalari evakuatsiya qilindi, ushbu ko'chirib keltirilgan sanoat korxonalari asosan viloyatning Termiz shahriga va Denov tumaniga joylashtirildi. Jumladan, Pavlograd, Chertkov, Prikolontensk yog' zavodlari Denov tumaniga, Chernyanskiy, Staroskolskiy yog' korxonalari Termiz shahriga joylashtirildi. Albatta, bu sanoat korxonalarini viloyatga kuchirib keltirish va ishga tushirilishida jiddiy qiyinchiliklarga ro'baro' kelindi. Bu qiyinchiliklar birinchi navbatda malakali texnik xodimlarning va moddiy resurslarning yetishmasligi natijasida yuzaga keldi. Lekin urush davri talablari bu vaziyat bilan hisoblashmas, ko'chirib keltirilgan korxonalar qanday qilib bo'lsa-da tezda mahsulot ishlab chiqarishga moslashtirilishi lozim edi. Ana shuni hisobga olgan viloyat sanoatchilari va ko'chirib keltirilgan korxonalarining malakali ishchilari kechani-kecha, kunduzni kunduz demasdan tinmay mehnat qildilar.

Binokorlar va montajchilar noqulay iqlim sharoitlarida oziq-ovqat tanqisligi va boshqa xil yetishmovchiliklar qurshovida bo'lsa-da, tinmay mehnat qilishlari evaziga asbob-uskunalarini muddatidan oldin o'rnatib, ishlab chiqarish jarayoniga hozirladi. Jumladan, Ukrainaning Povlograd viloyatidan keltirilgan o'simlik moyi ishlab chiqarishga moslashgan asbob-uskunalar Denov paxta tozalash zavodi sushilkasi binosiga joylashtirildi. Bu bilan esa Denov yog'-ekstraksiya zavodi qurilishiga poydevor qurildi, zavod Respublika qo'mitasi rejasiga binoan 1944 yilda ishga tushirilishi va 60 ming tonna chigitni qayta ishlashi lozim edi. Lekin, mavjud vaziyatdan to'g'ri va unumli foydalangan zavod ahli qurilish montaj ishlarini jadal suratlarda boshlab yubordilar. Ayniqsa, P.Morozov va I.Vasilenko brigadasi ishchilari mardonavor mehnat qildilar. Natija kutilgandan ham ziyoda bo'ldi va zavod 1943 yil yanvar oyiga kelib o'zining birinchi mahsulotini bera boshladi.³ 1943 yilning IV kvartalida zavod ishga tushdi, mazut bo'lmaganligi sababli kotel sheluxa yoqilib isitilar edi, har bir smenada uch yuz-to'rt yuz kilogrammgacha moy ishlab

³ Surxondaryo tarixidan lavhalar. Toshkent, 1991. 19- bet.

chiqara boshlandi. Shu yillar mobaynida zavod yiliga 979 tonna o‘simlik moy ishlab chiqardi, bunga 10769 tonna chigitni qayta ishlash tufayli erishildi.

Urushning boshlanishi munosabati bilan nafaqat sanoat korxonolari va tinch aholi, balki dushman istilosi xavfi bor tumanlarda joylashgan madaniyat muassasalari ham sharqiy rayonlarga ko‘chirilgan edi. Jumladan, Ukrainadagi Xarkov viloyatining muzikali drama teatri jamoasi Termizga evakuatsiya qilindi, natijada teatrning V.Mevashtuch, A.Ya.Milman, I.Lindina va Branskiy kabi san‘at ustalari Surxon vohasi san‘atkorlari bilan yelkama-yelka turib ijodiy mehnat qildilar va turli-tuman p‘esalarni sahnaga qo‘ydilar.

Fashistlar agressiyasining boshlanishi nafaqat urush harakatlari borayotgan joylarda yashayotgan, shu bilan birga janggohlarga yaqin joy bo‘lgan hududlar aholisining aholining ham turmushini ostin-ustin qilib yubordi. Ular tug‘ilib o‘sgan joylaridan begona bo‘lib boshqa yurtlarga kelib qoldilar, lekin shuni alohida ko‘rsatish lozimki, o‘z yurtidan vaqtincha ajragan jabr diydalar O‘zbekistonga kelib mehridaryo insonlarning mehribonliklari bilan xo‘rlangan yuraklari taskin topdi.

Xalqimizning olijanob fazilatlarini urush yillarida respublikaga evakuatsiya qilingan aholiga ko‘rsatilgan yuksak g‘amxo‘rlikda namoyon bo‘ldi. Bu xususda O‘zbekiston Respublikasi Birinchi Prezident I.A.Karimov shunday degan edi: «O‘sha og‘ir yillarda, bir burda non tanqis bo‘lgan yillarda, O‘zbekiston urush tufayli uy-joysiz qolgan minglab oilalarga boshpana berdi, non berdi, qanchadan-qancha yetim-yesirlarning boshini siladi».⁴

Davlat mudofaa qo‘mitasining «Mamlakatdagi nemis-fashist boqinchilari bosib olish xavfi bo‘lgan territoriyalardagi tinch aholini evakuatsiya qilish» to‘g‘risidagi qarorga binoan ko‘plab ayollar, bolalar va keksalar urush o‘chog‘iga yaqin joylardan sharqqa evakuatsiya qilina boshladi. Shu munosabat bilan 1941 yil 3 dekabrda O‘zbekiston Kompartiyasi Markaziy Qo‘mitasining «Evakuatsiya qilingan sovet fuqarolarini qabul qilish va joylashtirish bo‘yicha» maxsus qarori qabul qilindi. Qarorga binoan joylarda evakuatsiya qilingan aholini qabul qilib olish qo‘mitalari tuzila boshlandi. Ushbu qo‘mitalar joylardagi sharoitni o‘rgangan holda ko‘chirib keltirilgan aholini yashash uchun uy-joy bilan ta‘minlash, ishga yaroqli aholini ishga joylashtirish, ko‘chirib keltirilgan aholini ijtimoiy himoya qilish va shunga o‘xshash turli tadbirlar bilan shug‘ullanar edi.

Surxondaryo viloyatida ham ana shunday qo‘mitalar tuzildi va viloyatga evakuatsiya qilingan turli millat vakillari surxondaryoliklarning quyosh taftidek issiq

⁴ Karimov I.A. Vatan sajdagoh kabi muqaddasdir. 80-81-betlar.

mehridan bahramand bo‘lib o‘zlariga yashash uchun boshpana topdilar hamda turli xil ishlarga joylashib, buyuk g‘alabaga erishish uchun voaha ahli bilan yelkama-yelka turib mehnat qildilar. Urushning «qonli panjalari» ko‘plab bolalarni ota-onasidan ajratgan va ularning qalblariga yetimlik yarasini solgan edi. Bu norasidalarni tarbiyalab, ularga otalik va onalik mehrini ko‘rsatish vazifasi har bir imon-e‘tiqodli insonning zimmasidagi bosh vazifa edi. Shu munosabat bilan Surxondaryo viloyati ijroiya qo‘mitasi 1942-yil 12-yanvarida «Evakuatsiya qilingan ota-onasiz yetim bolalarni qabul qilish va tarbiyalash bilan shug‘ullanuvchi viloyat, shahar, tumanlar qo‘mitasini tuzish haqida qaror» qabul qildi.⁵ Qabul qilingan qarorga binoan viloyatning barcha tumanlarida evakuatsiya qilingan aholini qabul qilish, yashash uchun joy bilan ta‘minlash va ishga joylashtirish qo‘mitalari tuzildi. Umuman, 1942 yilning mart oyigacha bo‘lgan vaqt mobaynida Surxondaryo viloyatiga 719 oila yoki 1862 kishi evakuatsiya qilindi. Evakuatsiya qilingan aholining 480 tasi erkak, 1059 tasi ayol, 323 tasi bolalar edi yoki ko‘chirib keltirilgan aholining 1480 nafari ishga yaroqli edi. Viloyatga ko‘chirilgan ishga yaroqli aholi tezda ishlab chiqarishga jalb qilindi. Jumladan, ana shu ishga yaroqli aholining 1209 nafari mehnat jamoa va davlat xo‘jaliklarida ishga joylashtirilgan bo‘lsa, 271 kishi esa turli tashkilot va muassasalarga jalb qilindi.⁶

1942-yilda toshkentlik ayollar respublikaning barcha ayollariga murojaat bilan chiqdi. Jumladan, murojaatda barcha o‘zbek xalqiga qarata: «O‘zbekistonga evakuatsiya qilingan va boqimsiz qolgan bolalarga jamoatchilik yordami ko‘rsatish umumxalq ishini avj oldiraylik. Har bir ishchining, har bir kolxozchining, xizmatchining, ziyolining oilasi, har bir korxonada, jamoa xo‘jaligi va davlat xo‘jaligi shu bolalarni joylashtirish va tarbiyalashda faol qatnashsin» deyilgan edi. Toshkentlik ayollarning murojaatiga qo‘shilgan Surxon vohasi ahli ham ota-onasiz qolgan bolalarga astoydil g‘amxo‘rlik ko‘rsata boshladi. Viloyat ahli ota-onasiz qolgan bolalarga yordam sifatida 188000 ming so‘m pul to‘pladilar va pullarni ota-onasiz qolgan bolalar fondiga topshirdilar.⁷

Mehridaryo surxondaryoliklar ota-onasiz qolgan bolalarga turli-tuman g‘amxo‘rliklar qilish bilan birga ularni bevosita o‘z xonadonlariga olib kelib tarbiyalab voyaga yetkazish ishida ham faol ishtirok etdilar, jarohatlangan dillariga malham bo‘ldilar. Ana shunday mehridaryo insonlardan yuzlab surxondaryoliklarning nomlarini keltirib o‘tish mumkin. Jumladan, Sherobod tumani

⁵ Surxondaryo viloyati davlat hujjat arxivi, 45 fond, 1-yozuv, 109 ish, 7 bet.

⁶ Surxondaryo viloyati davlat xujjat arxivi, 45 – fond, I-yozuv, 98 – ish, 9-bet.

⁷ Surxondaryo viloyati davlat xujjat arxivi, 45 – fond, I-yozuv, 98 – ish, 9-bet.

G'urjak qishlog'ida yashovchi Egamberdi Quvvatov besh yoshli o'g'il bolani, Iskandarova Qunduz ikki yoshli qiz bolani, Jo'raev Xoliq sakkiz yoshli o'g'il bolani, viloyat sog'liqni saqlash bo'limi ishchisi Galieva uch yoshli bolani, viloyat xalq ta'limi bo'limi xodimi Lesenkin besh yoshli qiz bolani, Sherobod tumani partiya qo'mitasi ishchisi V.Korchak ikki-uch yoshli qiz va o'g'il bolani, o'y bekasi K.I Kolesova ikki yoshli qiz bolani o'z tarbiyasiga oldilar.⁸

1942 yilning ikkinchi yarmiga kelib viloyatga ko'chib keltirilgan aholining soni ortib bordi va 1943 yilga kelib, viloyatga yana 966 kishi keltirildi. Ko'chib keltirilgan aholining 121 nafari erkaklar, 437 nafari xotin-qizlar, 8 nafari 1 yoshdan 8 yoshgacha bo'lgan bolalar, 200 nafari esa 8 yoshdan 16 yoshgacha bo'lgan o'spirinlar edi.

Evakuatsiya qilingan ishga yaroqli aholi o'z ixtisosligiga qarab turli ishlab chiqarish korxonalariga joylashtirildi. Jumladan, leningradlik geolog-professor Vlyalov Oleg Stepanovich «Voroshilov neft» trestiga geolog bo'lib ishga kirdi. Urushgacha Qrim ASSRning Feodosiya kasabasida vrach bo'lib ishlagan G.B. Yablonovskaya viloyat sog'liqni saqlash bo'limiga vrach bo'lib ishga joylashgan bo'lsa, Kiev universiteti talabasi R.B Lermon esa «Leninskaya znamy» gazetasida korrektor bo'lib faoliyat yurita boshladi. Evakuatsiya kilingan aholi viloyat aholisi tomonidan juda iliq kutib olindi, ularga turli-tuman yordamlar ko'rsatildi va boshpana ajratib berildi. Jumladan, 1283 nafar Polsha fuqarosi Sariosiyo tumaniga o'rnashgan bo'lsa, 575 kishi esa Denov tumaniga ko'chirib keltirildi 548 kishi esa Sho'rchi tumanidan boshpana topdi. Mehri daryo sho'rchiliklar ko'chirib keltirilgan jabr-diydalarga yordam tariqasida 2615 so'm pul ajratdi, 59 kishiga esa moddiy yordam uyushtirildi. Shuningdek, 81 ta turli xil uy-ro'zgor buyumlari, jumladan, 23 ta ko'rpa, 20 dona ko'yлак, 18 dona shim, ikki juft etik, bir juft tufli va boshqa turli mahsulotlar bilan insonparvarlik yordamini ko'rsatdilar.

Umuman olganda, xalqimizning mehmondo'stligi, qalbi kengligi, sahovatligi, mehdaryoligi va bolajon xalq ekanligi ikkinchi jahon urushi yillarida yana bir bor sinovdan o'tdi. Ana shu og'ir sinovli yillarda voha mehnatkashlari ham ko'chirib keltirilgan aholiga har tomonlama yordam berib, ular bilan dasturxonidagi eng oxirgi nonini ham baham ko'rdi. Butun qalb qo'rini va yurak mehrini yetim bolalar tarbiyasiga sarfladi, ana shu yillarda surxondaryolik qalbi keng mehribon insonlar ming-minglab xasta dillarga malham bo'lib, ularga ham moddiy, ham ma'naviy jihatdan madadkor bo'ldi va asrlar davomida ajdodlaridan meros bo'lib kelayotgan mehmondo'stlik, mehribonlik kabi xislatlarga sodiq ekanligini isbotladi.

⁸ O'sha joyda, 38- ish, 19-49- betlar.

Adabiyotlar:

1. Shavkat Mirziyoevning 9 may munosabati bilan soʻzlagan nutqi. 09.05.2018
2. Ulugʻ Vatan urushi: savollar va javoblar. Toshkent, 1987, 72-bet.
3. Surxondaryo tarixidan lavhalar. Toshkent, 1991. 19- bet.
4. Karimov I.A. Vatan sajdagoh kabi muqaddasdir. 80-81-betlar.
5. Surxondaryo viloyati davlat hujjat arxivi. 45 fond, 1-yozuv, 109 ish, 7 bet.
6. Surxondaryo viloyati davlat xujjat arxivi, 45 – fond, I-yozuv, 98 – ish, 9-bet.
7. Toshov, K. T. (2021). Героизм Жителей Сурхандаринской Области В Годы Второй Мировой Войны. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY, 2(3), 91-96, 2021
8. Toshov, K. T. (2023). THE BEGINNING OF THE WAR AND THE INVOLVEMENT OF ALL FORCES AT THE FRONT. Modern Science and Research, 2(10), 264-268.
9. Тошов, К. Т. (2020). Деятельность трудящихся Сурхандаринской области по укреплению тыла в годы Второй мировой войны. Бюллетен науки и практики, 6(3), 567-570.
11. Toshov, K. T. (2020). GʻALABAGA QOʻSHILGAN MUNOSIB HISSA. ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ, 3(2).
12. Тошов, К. Т. (2023). Начало войны и задействование всех сил на фронте, European Journal of Interdisciplinary Research and Development, Volume-22, 300-305.
13. Toshov, K. T. (2024). IKKINCHI JAHON URUSH YILLARIDA SURXONDARYO VILOYATI AHOLISINING GʻALABAGA QOʻSHGAN MUNOSIB HISSASI. ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ, 1, 42-49.